

ARTICLE INFO

Received: 28th October 2022
Accepted: 08th November 2022
Online: 11th November 2022

KEY WORDS

онтолингвистика, развитие речи, онтобиллингвология, феномен речи, внешние и внутренние стороны речи, диалог, монолог.

Лингвистика детской речи, или онтолингвистика, - это сравнительно молодая наука, находящаяся в статусе, при котором она и на настоящее время вынуждена доказывать свою состоятельность в качестве отдельной дисциплины. Существуют точки зрения на онтолингвистику как на «подраздел» или придаток лингвистики взрослой речи или психолингвистики. Так или иначе, онтолингвистика изучает речевую способность ребёнка: её возникновение, становление и дальнейшее развитие, включающее возрастные изменения.

Сам термин «онтолингвистика» был введён в обиход после употребления его на одной из конференций этого вуза около четырёх лет назад. Теперь известны и производные этого термина, например, «онтобиллингвология» (наука, изучающая детей-биллингвов)[4].

Чтобы начать говорить на определенном языке, нужно овладеть

СТОРОНЫ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА

Бойматова Ойдин Гулмуродовна

Учитель начальных классов школы №31

Гузорского района

Кашкадарьинской области.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7312627>

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются вопросы возникновения, направления, стороны и развитие детской речевой деятельности и анализируется работа многих исследователей как, Л.С.Выготский, А.Р.Лурия и С.Н. Цейтлин.

арсеналом языковых единиц, созданным предшествующими поколениями, а также усвоить правила их использования в речевой деятельности[1].

Феномен речи и мышления – неделимость, проявляющаяся в первую очередь в значении слова. Однако, мысль и слово неделимы, но не тождественны. Слово, лишённое значения, - простой звук. Возникновение значения слова не возможно без мыслительной операции – обобщения. Значения слов развиваются с развитием, по мере развития обобщения. Значение слова (денотат) у ребенка имеет более выраженную предметную отнесенность, чем у взрослого. Помимо предметной отнесенности (денотата) в структуре слова выделяют ассоциативное значение (коннотативные связи) и категориальное значение (существенные для образования понятия признаки). Совокупность

коннотативных связей образует семантическое поле[2].

При описании предмета онтолингвистических исследований можно выделить три направления, или вопроса:

- как конкретный язык усваивается разными детьми;
- как родной язык усваивается тем или иным ребёнком;
- как осваивают разные языки разные дети.

Главной целью лингвистического исследования в любом из этих направлений является выделение общих закономерностей, позволяющих выдвигать определённые языковедческие теории.

Конечно, объяснением и научным исследованием речевых фактов детей могут заниматься лишь специалисты. Но определённый вклад в базу онтолингвистики может сделать каждый человек, имеющий возможность длительного общения с ребёнком – слушая, запоминая, делая записи. И если мы не будем относиться к этому занятию с пренебрежением, то сможем открыть для себя много нового, так как в речи детей находят отражения многие, порой удивительные, закономерности языка.

Сильной стороной отечественной науки по детской речи является надёжная теоретическая база. Работы Л.С.Выготского, А.Р.Лурия, Н.Х.Швачкина, А.Н.Гвоздева и в наше время популярны во всем мире и широко используются зарубежными исследователями.

Проблема взаимосвязи речи и мышления неминуемо приводит нас к вопросу дифференциации фазической

(внешней) и семантической (внутренней) речи. Внешняя сторона речи развивается от слова к фразе. Развитие внутренней речи идет в обратном направлении. Первые фразы ребенка – односложны – выражение мыслей. Таким образом, мы видим две стадии развития речемыслительной деятельности: доречевую стадию развития мышления, которая сменяется доречевой стадией развития интеллекта.

Внутренняя речь – это особый вид речевой деятельности, имеющий своеобразную структуру и специфические особенности. Внутренняя речь не просто не воспроизводит внешнюю, а, в какой-то мере, – противоположна ей.

Внутренняя речь развивается у ребенка от эгоцентрической. Эгоцентрическая речь ребенка – есть процесс перехода от интерпсихических функций к интрапсихическим.

Внутренняя речь имеет отрывочный, фрагментарный, сокращенный характер по сравнению с внешней. В самом начале эгоцентрическая речь структурно сливается с социальной речью. Но по мере своего развития она обнаруживает все большую тенденцию к сокращенности.

Внутренняя речь предикативна по своей сути, однако предикативность не равна глагольности. В сложной фразе любой член предложения может стать психологическим сказуемым, неся на себе логическое ударение и семантическую функцию (пример: «часы упали» в зависимости от первичности вопроса: где часы? Что упало?).

Это расчленение речи на семантику и фонологию не первично, ребенок должен сначала осознать каждую, чтобы затем уметь двигаться во внутренней речи от семантики к внешней речи. Однако во взрослом мышлении обе стороны речи становятся единым целым. И некоторое изменение внутренней грамматики может менять семантику. Например, перевод стихотворения Гейне «Сосна (м.р. в немецком языке) и пальма»: у Тютчева «кедр», у Лермонтова «сосна».

К внутренней речи ближе диалог, и гораздо дальше – монолог и письменная речь. Диалог – естественная форма речи, предполагающий общность психологической апперцепции в коммуникативной системе, позволяющая приближаться к внутренней речи. При отсутствии психологической общности между собеседниками могут возникать коммуникативные недоразумения, если не перестраивать внутреннюю речь путем значительных трансформаций. В устной речи тенденция к предикативности возникает в двух случаях: когда ситуация, о которой идет речь, ясна обоим собеседникам и когда говорящий выражает психологический контекст с помощью интонации[3].

Внутренняя речь своеобразна не только по синтаксису, но и по семантике. Во внутренней речи смысл слова преобладает над его значением. Смысл слова представляет собой динамическую совокупность всех психологических факторов, возникающих в сознании благодаря слову. Смысл слова динамичен, поскольку зависит от изменяющегося

контекста. Слово, взятое в отдельности в лексиконе, имеет только одно значение. Но это значение – лишь потенция, реализующаяся в живой речи. Контекст же всегда включает в себя интеллектуальное и аффективное содержание. В итоге смысл слова определяется всем богатством существующих в памяти моментов, связанных с ним. Таким образом, чем богаче семантическое поле, тем глубже индивидуальный смысл, вкладываемый в слово, тем ярче и насыщеннее речь говорящего. Исходя из этого, во внешней речи мы всегда идем от общего значения к смыслу, а во внутренней – наоборот. Смысл слова во внутренней речи – есть сгусток предыдущих и последующих смыслов, для того, чтобы развернуть этот смысл пришлось бы развернуть речевую деятельность настолько, насколько стоит развернуть произведение Гоголя «Мертвые души», чтобы понять, что оно не об умерших крепостных.

Таким образом, переход от внутренней к внешней речи есть сложная динамическая трансформация – превращение предикативности и идиоматической (индивидуально-личностной) речи в синтаксически расчлененную и понятную для других. За внешней речью стоит внутренняя речь, за внутренней речью – мысль, а за мыслями – мотивационная сфера: наши влечения и потребности, интересы и побуждения, эмоции. Понимание речи без понимания смысла не возможно, но и понимание смысла без понимания мотивов – суть «полное непонимание».

References:

1. Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 240 с.
2. Лурия А. Р. Язык и сознание./ Под редакцией Е. Д. Хомской. -- М: Изд-во Моск. ун-та, 1979 - 320 с.
3. Выготский Л.С. Мышление и речь. Изд. 5, испр. — Издательство "Лабиринт", М., 1999. — 352 с
4. [Ze Student Journal - www.ZSJ.ru](http://www.ZSJ.ru)
5. Тоштемирова, М. (2022). ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ВСЕЛЕННОЙ В ПОЗНАНИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. Восточный ренессанс: инновационные, образовательные, естественные и социальные науки, 2(10), 645-648.
6. Тоштемирова М. А. (2022). МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Наука и инновации, 1(ЖССР), 11-17.
7. Тоштемирова М. А. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ. Интернаука, (22-4), 98-99.
8. Тоштемирова, М. (2022). ДОСТУПНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СПОСОБОВ И ФОРМ ФОРМИРОВАНИЯ СВОИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ. Педагогика и психология в современном мире: Теоретические и практические исследования, 1(24), 146-149.